

Redefining intelligent manufacture from a new perspective

Tomas Carlgren

tomas.calgren(AT)newman.se
 Instituto Newman. Upsala, Suecia

Abstract – In the literature and in many events it is widely spoken about intelligent manufacturing, although most focus on issues such as equipment, software programs, additive manufacturing, robotics, the Internet of things or Industry 4.0. This work moves away from this perspective and examines other relevant issues, such as hybrid systems, redefinitions of advanced manufacturing, ecosystem disposition and technological scalability. In this respect the first thing to do is to redefine how the future manufacturing will be if the idea is to 1) raise public awareness of its economic and social impacts, and 2) obtain the support of policy-makers. The second is to recognize that manufacturing will cease to be a system almost entirely human, to become a hybrid system between humans and machines, additive and subtractive processes, composite materials, and cybernetic and physical systems. Therefore, the study of the interfaces between the conditions and the rules of this new system is particularly relevant. The third is to develop a common framework in which technology, the manufacturing company, and the ecosystem's disposition can be evaluated simultaneously to shorten the time it takes the products to reach customers. For this, it is essential to be able to measure the scalability of non-IT technologies. The fourth is to examine the successful modalities of collaboration between industry, academia and the state through public-private partnerships.

Keywords – Additive manufacturing; Internet of Things; Industry 4.0; Innovation.

Redefiniendo manufactura inteligente desde una nueva perspectiva

Resumen – En la literatura y en muchos eventos se habla ampliamente de la manufactura inteligente, aunque la mayoría se centra en cuestiones como equipos, programas software, manufactura aditiva, robótica, internet de las cosas o industria 4.0. Este trabajo se aleja de esta perspectiva y examina otras cuestiones relevantes, tales como sistemas híbridos, redefinición de manufactura avanzada, disposición del ecosistema y escalabilidad tecnológica. A este respecto lo primero que hay que hacer es *redefinir* cómo será la manufactura del futuro, si la idea es: 1) concientizar al público sobre sus impactos económicos y sociales, y 2) lograr el apoyo de los responsables políticos. Lo segundo es *reconocer* que la manufactura dejará de ser un sistema casi totalmente humano, para convertirse en un sistema híbrido entre humanos y máquinas, procesos aditivos y sustractivos, materiales compuestos, y sistemas cibernéticos y físicos. Por lo que cobra especial relevancia el estudio de las interfaces entre las condiciones y las normas de este nuevo sistema. Lo tercero es *desarrollar* un marco común en el que la tecnología, la empresa manufacturera y la disposición del ecosistema se puedan evaluar simultáneamente para acortar el tiempo que tardan los productos en llegar a los clientes. Para ello es esencial poder medir la *escalabilidad* de las tecnologías que no son TI. Lo cuarto es *examinar* las modalidades exitosas de colaboración entre la industria, la academia y el estado a través de asociaciones público-privadas.

Palabras clave – Manufactura aditiva; Internet de las Cosas; Industria 4.0; Innovación.

1. INTRODUCCIÓN

La escala y la complejidad de los grandes sistemas de manufactura crecerán tan rápidamente que se hace necesario considerar desde ahora la mayor cantidad de variables y alternativas, antes que sean impracticables. Entre otras cosas, estos sistemas híbridos deberán poseer una resiliencia incorporada con respecto a situaciones imprevistas, basada en la capacidad para reconocer tendencias y situaciones en tiempo real a partir de grandes cantidades de datos, para utilizar estas percepciones para resolver el problema de encontrar una estrategia de

recuperación óptima, para llevar a cabo los procesos de toma de decisiones necesarios y, finalmente, para implementar y verificar las decisiones tomadas. Tal enfoque requiere, entre otras, desarrollar métodos novedosos de definición y análisis de modelos de fabricación heterárquicos e híbridos, para los cuales las herramientas actuales son prometedoras, pero aún no son adecuadas.

En la literatura es posible encontrar un alto volumen de publicaciones y de información acerca de la manufactura inteligente, la industria 4.0, los sistemas cibernéticos y de temas relacionados con

el futuro de la manufactura [1–5]. La intención de este trabajo es brindar una perspectiva diferente relacionando temas que no se han analizado lo suficiente, pero que se pueden considerar esenciales para la implementación exitosa de la manufactura en el futuro. Entre estos temas se incluyen: sistemas híbridos, manufactura avanzada, maduración concurrente de la tecnología, disposición del ecosistema [6], escalabilidad tecnológica y colaboración industria-academia-estado.

2. DESAFÍOS PARA LA MANUFACTURA INTELIGENTE

2.1 Redefinir el concepto de manufactura

Las contribuciones de la industria manufacturera a la economía son amplias y abarcan desde el producto interno bruto; exportaciones; empleos bien remunerados; significativo del retorno de la inversión; relación simbiótica entre industria manufacturera, innovación, ciencia, tecnología e ingeniería; hasta la educación transdisciplinar y la seguridad de las naciones. Por eso es fundamental que los responsables de la formulación de políticas y el público en general comprendan el impacto de la manufactura avanzada en la economía, la sociedad y el desarrollo de los países. Sin embargo, aumentar la conciencia pública y obtener el apoyo de los responsables políticos no siempre es una tarea fácil. Un reto importante es redefinir la *imagen* de la manufactura, porque en la mente de la mayoría de las personas está totalmente desactualizada, y muchos piensan que todavía es similar a las fábricas y molinos del pasado.

En este sentido, el primer gran desafío consiste en redefinir cómo y cuál será la manufactura del futuro, porque la idea es: 1) concientizar al público sobre sus impactos económicos y sociales, y 2) lograr el apoyo de los responsables políticos. Los nuevos procesos de manufactura, los materiales innovadores y los modelos de negocio disruptivos afectarán drásticamente el cuerpo de conocimiento relacionado y desarrollarán lo que en este estudio se denominan *grandes desafíos*. Por eso hay que analizar, por ejemplo, el uso de células biológicas en la manufactura, de si las células son parte de los ingredientes de fabricación o si son el producto en sí. Por otro lado, las células se están desarrollando y cultivando cada vez más como productos terapéuticos y posibles medicamentos para enfermedades cardiovasculares y neurológicas, además del

cáncer. Estos productos terapéuticos basados en células eran raros o desconocidos hace una década, pero se están convirtiendo rápidamente en un paradigma médico viable debido a su impacto clínico, social y económico.

Con respecto a las técnicas de procesamiento la manufactura aditiva está ganando una mayor aceptación como *proceso de producción directa*, debido a una mejor selección y propiedades de los materiales, eficiencia y calidad. Sin embargo, no se debe considerar como un mero proceso de manufactura, porque, además de cambiar la forma en que se fabrican los productos [7], también cambia la forma en que se distribuyen y se diseñan. Por otro lado, hace que el costo unitario sea mucho menos sensible a los tamaños de lote de producción, porque aísla el costo unitario de las consideraciones del tamaño del lote, un asunto que ha sido un dilema del fabricante desde el inicio de la profesión. Como resultado, es posible que las piezas de un día se realicen en lotes de pocas o incluso una, en cualquier lugar, en cualquier momento y a un costo razonable. Esta noción de integración por apilamiento para un tamaño de lote de un solo producto, en cualquier lugar y en cualquier momento, desorganizará muchos modelos de negocios existentes y creará otros más nuevos y evolucionados.

En lo que respecta al modelo de negocio el servicio habilitado para la manufactura se está convirtiendo en la principal fuerza motriz para definir el valor. En estos casos, la manufactura inicia la creación de valor, mientras que la tecnología lo permite. Muchas empresas se han dado cuenta de que la manufactura y el servicio están convergiendo, porque la economía ha cambiado de la simple entrega del producto a la interacción continua con el cliente. Los servicios avanzados y rentables que se habilitan mediante sensores y comunicaciones inteligentes se están convirtiendo gradualmente en el modelo de negocios elegido por muchos fabricantes [9], y cada vez se acrecienta el número de modelos exitosos en servicios de fabricación combinados.

2.2 Reconocer la manufactura híbrida

Cuando la innovación condujo al alto uso de la robótica en las fábricas muchos predijeron que en la siguiente década todas las fábricas se llenarían de máquinas y no habría operarios humanos, pero todavía hoy estos operarios siguen presentes y seguirán estando allí en el futuro previsible. Hoy en día, muchos predicen que la manufactura

aditiva reemplazará todos los procesos mecanizados, aunque la realidad es que esto no sucederá. La fábrica del futuro será un híbrido de sistemas de máquinas y humanos, manufactura aditiva y sustractiva, procesos digitales y analógicos, sistemas cibernéticos y físicos, con medidas en escalas nano y macro, etc. Las máquinas no reemplazarán completamente a los humanos, al igual que la manufactura aditiva no reemplazará completamente a la sustractiva. Más bien, trabajarán en colaboración bajo una distribución equilibrada de responsabilidades, por eso el estudio de los sistemas individuales es obviamente importante. Asimismo, o incluso más importante, es el estudio de la interfaz y el equilibrio técnico y financiero entre diferentes sistemas, es decir, entre máquinas y humanos, entre manufactura aditiva y sustractiva, y entre materiales compuestos y metales. Las normas también serán esenciales para que el sistema híbrido funcione de manera eficiente y efectiva.

La conformación, el mecanizado y la manufactura aditiva son las principales clases de fabricación. Obviamente, la conformación es más adecuada para la producción por lotes de gran tamaño, con el fin de alcanzar un costo unitario bajo al amortizar una alta inversión inicial de capital en herramientas y maquinaria con un alto número de piezas. En comparación con la conformación, el tamaño del lote para el mecanizado puede ser menor, pero aún es relativamente más alto que el de la manufactura aditiva.

Es importante tener en cuenta que, a medida que la manufactura aditiva se hace más madura como técnica de producción directa, el punto de equilibrio entre la sustractiva y la aditiva se dará en un mayor número de partes, lo que hace que esta última sea más rentable para aplicaciones adicionales. Se pueden y deben realizar análisis técnicos y económicos similares para la integración humano-máquina, compuesto-metal, y otros escenarios en el futuro de la manufactura.

3. EL FUTURO DE LA EMPRESA MANUFACTURERA

Cada una de las revoluciones industriales anteriores tardó por lo menos 80 años en completarse, por lo que aún es temprano para definir exactamente qué es la Industria 4.0. Sin embargo, según lo vivido hasta ahora, es razonable especular que el futuro de la empresa manufacturera exitosa incluirá los siguientes bloques de construcción principales:

1. *Gemelos e hilos digitales.* Las nociones de gemelos e hilos digitales fueron desarrolladas inicialmente por la comunidad de defensa y ahora se están adoptando mucho más allá de la misma [10]. Un *gemelo digital* es una representación digital de un activo físico que proporciona información sobre su funcionamiento, como las especificaciones de diseño, los modelos de ingeniería y los datos operativos y de construcción exclusivos del mismo. El *hilo digital* es el marco de comunicación que conecta los datos de todas las áreas de los activos y proporciona una vista combinada de ellos para todo el ciclo de vida. De manera similar a lo que se pretendía con *justo a tiempo*, en el que la manufactura buscaba entregar los componentes correctos, en el lugar correcto y en el momento correcto, el concepto de subproceso digital está destinado a entregar la información correcta, en el lugar correcto y en el momento correcto.
2. *Transparencia y visibilidad completas de la cadena de suministro.* El concepto de *ingeniería de sistemas* (más allá del concepto relacionado con la informática) ha ido ganando aceptación y va más allá de la idea de optimizar el funcionamiento de una ubicación de producción o centro de distribución, para buscar la optimización de toda la cadena de suministro o base de proveedores. Con la Internet de las cosas y los hilos digitales, actualmente se está un paso más cerca de la transparencia y la visibilidad completa de la cadena de suministro.
3. *Manufactura híbrida.* El futuro de la manufactura se basará en sistemas embebidos de sistemas híbridos.
4. *Materiales innovadores.* Los principales períodos de la civilización humana se han definido en gran medida por cada nuevo material que se utiliza para fabricar las herramientas necesarias: piedra, bronce, hierro, etc., por lo que la innovación de materiales seguirá siendo un tema importante para la ciencia, la tecnología y la política económica. La manufactura y los materiales son inseparables, porque los segundos proporcionan el *trabajo* para la primera, mientras que la manufactura agrega valor a las materias primas. Según Holdren y sus colegas [11], un material se tarda, en promedio, de 20 a 25 años en madurar, desde la mesa de laboratorio hasta el mercado. Para acelerar la

investigación/desarrollo/implementación se requiere agilizar el trabajo en varios frentes, incluyendo a la manufactura avanzada y a la ingeniería integrada de materiales computacionales.

5. *Metrología avanzada*. Como regla general la precisión de la medición debe ser al menos de un orden de magnitud superior a lo que se pretende medir. A medida que el nanoprocesamiento se convierte en una técnica de rutina en ciertos sectores, la demanda de metrología más avanzada se incrementará paulatinamente.
6. *Mano de obra calificada para la manufactura inteligente*. La falta de mano de obra cualificada es quizás la mayor amenaza para la manufactura inteligente de próxima generación en todo el mundo. Esta escasez proviene al menos de dos dimensiones: 1) no hay suficientes personas con las habilidades necesarias para ocupar las posiciones de manufactura, es decir, actualmente, es insuficiente la cantidad y la calidad de la fuerza laboral necesaria para llevar a cabo la manufactura inteligente; 2) aunque el aprendizaje ha sido reconocido como un buen método para desarrollar una fuerza laboral capacitada, la mayoría de los programas de aprendizaje simplemente no son escalables.
7. *Nuevos modelos de negocio*, como la manufactura convergente y los servicios de gama alta. Como se discutió anteriormente, existe una tendencia hacia la manufactura y los servicios que converge en muchos sectores.

4. DE LA INDUSTRIA 2.0, A LA 3.0 Y A LA 4.0

Como se mencionó antes, una revolución no ocurre de la noche a la mañana; más bien, es la culminación de evoluciones y mejoras continuas. Actualmente, el mundo se encuentra al comienzo de la Cuarta Revolución Industrial, que probablemente durará por lo menos otros 50 años. A continuación, se describen los factores característicos de cada etapa de la industrialización hasta el momento.

1. La *industria 2.0* se caracterizó por la estandarización y la automatización simple cableada, incluida la estandarización de la base de la producción y la automatización en masa. La estandarización proviene desde diferentes

dimensiones: piezas, pasos de manufactura, inspección y control de calidad, etc. Entre los ejemplos de automatización cableada simple se incluyen los dispositivos simples de elegir y colocar y los alimentadores de partes basados en vibración. La intención de la automatización alámbrica es aumentar la velocidad de la automatización teniendo en cuenta la repetibilidad del proceso, donde la flexibilidad no es una gran preocupación en el diseño del mismo.

2. La *industria 3.0* se caracteriza por la automatización sofisticada, la digitalización y las redes, y porque introduce velocidad, calidad y flexibilidad de procesamiento. En esta fase la robótica y la programación avanzadas se encuentran en una clase esencial de automatización flexible, con la que el fabricante puede acomodar la variedad de productos y la fluctuación del tamaño del lote con capacidad de respuesta y precisión razonables. Otro sello característico es la instrumentación de máquinas herramientas (máquinas de control numérico, impresoras 3D y robots) con sensores para recopilar datos con el fin de monitorear, controlar y administrar los procesos. La última característica que separa a la industria 3.0 de la 2.0 es que es compatible con redes de diferentes tecnologías. Con estas redes de subredes se pueden comunicar entre sí, en tiempo real, la máquina con las máquinas, la fábrica con las fábricas y la empresa con la empresa. Los sensores, el intercambio de datos y las redes proporcionan un poder sin precedentes para las empresas industriales y de manufactura, sin embargo, también ponen a estas empresas en riesgo de problemas de seguridad cibernética sin precedentes.

3. Entonces, ¿qué separa a la *industria 4.0* de la 3.0:

- *Mayor optimización*. La asignación óptima de recursos es importante para las empresas industriales y de manufactura con el fin de maximizar las relaciones salida/entrada. En la industria 4.0 la optimización es esencial pero insuficiente, es decir, por sí sola no es suficiente para ser un diferenciador de negocios.
- *Conciencia situacional*. Todas las unidades de producción deben tener la capacidad de *escanear* el entorno y tomar ciertas decisiones con base en el conocimiento previo y los datos históricos, tal como se

hace en la industria 3.0. Sin embargo, una empresa de la industria 4.0 debe tener la capacidad de: reconocer un escenario desconocido, desglosar el problema en partes, aplicar el conocimiento para resolver las partes que puede resolver y buscar datos o conocimiento por fuera de su base de datos para soluciones para otras piezas, o simplemente pedir la intervención humana. Una vez resuelto el problema *nuevo* o *desconocido* la empresa manufacturera se vuelve más *inteligente* de lo que era antes, porque el sistema ha aprendido las lecciones. Estas capacidades de conciencia y aprendizaje situacional son quizás las características más definitorias de la industria 4.0.

- *Datos estructurados y no estructurados.* El uso extensivo de este tipo de datos es la norma para la industria 4.0, porque las soluciones ya no se limitan solamente al dominio de los datos estructurados. Los conjuntos de datos no estructurados, como imágenes, lenguaje natural e incluso mensajes en las redes sociales y las actualizaciones del mercado en cualquier parte del mundo, se convierten en parte integral de las soluciones inteligentes.
- *Métricas de rendimiento.* Las métricas de rendimiento para la industria 4.0 incluyen a las de la Industria 3.0: productividad, calidad, repetibilidad, costo y riesgo, junto con, lo que es más importante, nuevas métricas: flexibilidad, adaptabilidad y capacidad de aprender de fallas o errores de la intervención humana.

4.1 Escalabilidad tecnológica

El concepto de escalabilidad se discute ampliamente en el contexto de las Tecnologías de la Información, en particular la del software y la computación, donde se define como la capacidad de un sistema, red o proceso para crecer y evolucionar para manejar una cantidad creciente de trabajo [12]. Pero, en términos relativos, la escalabilidad de la tecnología no TI se discute mucho menos, aunque también requiere atención completa. Sin un estudio adecuado y, lo que es más importante, sin un método aceptado para medir la escalabilidad de este tipo de tecnología, el flujo desde el banco de trabajo hasta el mercado no se coordinará ni sincronizará entre las partes interesadas.

En todo caso, la escalabilidad tecnológica se examina desde las perspectivas:

1. *Cantidad:* capacidad de un sistema para entregar más pedidos, por ejemplo, un proceso de deposición química de vapor puede producir 2 g de nanotubos de carbono en el laboratorio. ¿Se podría escalar el proceso para producir kilogramos o toneladas de nanotubos con la misma calidad?
2. *Tamaño:* capacidad para fabricar productos similares de mayor tamaño.
3. *Complejidad,* particularmente complejidad geométrica: capacidad para producir productos más complejos en sus características geométricas que la producción actual.
4. *Funcionalidad:* capacidad para hacer productos con mayor funcionalidad que los actuales.
5. *Flexibilidad:* capacidad para manejar la variedad de productos que puede producir.
6. *Costo:* capacidad de un sistema con escalabilidad de cantidad, tamaño, complejidad, funcionalidad y flexibilidad para producir objetos similares a un costo razonablemente similar.

Entonces, es necesario investigar diversos aspectos de la escalabilidad de las nuevas tecnologías no relacionadas con TI y conectarlas con el desarrollo acelerado de la tecnología y el éxito de la comercialización.

4.2 Colaboración academia-industria-estado

La colaboración entre la academia, la industria y el estado desde la mesa de trabajo hasta el mercado, es cada vez más importante para brindar a la asociación las mejores fortalezas de las partes interesadas y evitar desgloses en la cadena de valor de la innovación. Cualquier desglose significa costos, demoras y frustración para todos. De acuerdo con la experiencia del equipo de trabajo, las empresas acuden a una universidad por las siguientes razones principales:

- Acceder al talento técnico de la próxima generación y para reclutar empleados.
- Obtener acceso a una tecnología innovadora/transformadora para el posicionamiento estratégico en mercados en crecimiento.

- Ganar una ventana a la tecnología evolutiva/competitiva.
- Obtener tecnología complementaria a la investigación interna.
- Reposicionar un producto/proceso usando tecnología de próxima generación.
- Desarrollar un centro virtual de investigación y desarrollo aprovechando los activos de los socios.
- Acelerar la comercialización a través de la asociación con el fin de obtener habilidades o acceso al mercado.
- Resolver problemas técnicos críticos.

Además, para lograr una aceptable creación de valor de la tecnología y una cobertura completa de toda la cadena de creación de valor se requiere una serie de habilidades básicas de liderazgo: intelectual, traslacional y de desarrollo. La academia está a cargo del liderazgo *intelectual*, mientras que la industria es la parte principal del liderazgo *para el desarrollo*, pero el *traslacional* se ha ignorado y carece de un actor claramente responsable.

En todo caso, se necesitan modelos efectivos de asociación público-privados para acelerar el desarrollo de la tecnología y el tiempo de comercialización, es decir, una especie de red para la innovación en la manufactura [11] con: 1) una instalación compartida para todos los miembros; 2) desarrollo traslacional de nuevas tecnologías, y 3) un campo de capacitación para desarrollar una fuerza laboral calificada.

El liderazgo traslacional debe ser compartido y propiedad de las partes interesadas clave de la academia, la industria o el gobierno, y en ocasiones de organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro. La distribución de responsabilidades varía de un proyecto a otro y, por lo tanto, requiere confianza mutua y tiempo para que los miembros se comprometan verdaderamente entre sí.

5. CONCLUSIONES

Este artículo aborda varios temas importantes que a menudo se ignoran en los documentos sobre manufactura inteligente o avanzada.

Estos temas incluyen: el futuro de la manufactura que consiste en sistemas de sistemas híbridos;

bloques de construcción de las futuras empresas de manufactura; desarrollo simultáneo de la preparación tecnológica, para la fabricación, para casos de negocios y para el ecosistema; y la escalabilidad tecnológica.

Estas cuestiones son esenciales para que los académicos, los empresarios y los encargados de formular políticas los estudien y tengan en cuenta a medida que se inicia un nuevo renacimiento de la manufactura en la llamada industria 4.0.

REFERENCIAS

- [1] Holubek, R. & Kostal, P. (2012). The Intelligent Manufacturing Systems. *Journal of Computational and Theoretical Nanoscience* 19(3), 1-5.
- [2] Šibalija, T. (2013). Intelligent Manufacturing: Challenges and Trends. In *Factories of the Future for Thailand 2013 Conference*. Bangkok, Thailand.
- [3] Peschl, M. et al., (2011). Designing and implementation of an intelligent manufacturing system. *Journal of Industrial Engineering and Management* 4(4), 718-745.
- [4] Barclays (2018). Intelligent manufacturing: An industrial revolution for the digital age. The Barclays Corporate Banking Manufacturing Rep.
- [5] Liu, C. & Jiang, P. (2016). A Cyber-physical System Architecture in Shop Floor for Intelligent Manufacturing. In *9th International Conference on Digital Enterprise Technology*. Nanjing, China.
- [6] Gartner (2017). Seize the Digital Ecosystem Opportunity. Insights from the 2017 CIO Agenda Report.
- [7] Marchese, K., Crane, J. & Haley, C. (2015). 3D opportunity for the supply chain: Additive manufacturing delivers. Deloitte University Press.
- [8] Michalik, J. et al. (2015). 3D opportunity for product design: Additive manufacturing and the early stage. Deloitte University Press.
- [9] Qi, T. & Qi, Q. (2017). New IT Driven Service-Oriented Smart Manufacturing: Framework and Characteristics. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems* 99, 1-11.
- [10] Leiva, C. (2016). [Demystifying the digital thread and digital twin concepts](#). IndustryWeek. Online [Feb 2018].
- [11] Holdren, J. et al. (2012). Report to the president on capturing domestic competitive advantage in advanced manufacturing. US President's Council of Advisors on Science and Technology. Washington, USA.
- [12] Rapp, M. (2010). Scalability Guidelines for Software as a Service. Bachelor of Science Thesis. Stockholm, Sweden.